

РАННИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ СЕТЧАТКИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Г.Р.Одилова, Икромова С.Б.
БухГосМИ

Актуальность. Одним из неизбежных осложнений сахарного диабета (СД) является диабетическая ретинопатия, при этом, ведущей причиной неустранимой слепоты является диабетический макулярный отек (ДМО). Причинами поздней выявляемости заболевания являются: трудность офтальмоскопической визуализации начальных проявлений и отсутствие доступных и объективных критериев высокого риска ДМО. С внедрением диагностического метода оптической когерентной томографии (ОКТ) структур глазного дна появилась возможность выявления мельчайших изменений макулярной области [7]. Существенным его преимуществом перед офтальмоскопией является обнаружение минимальных утолщений сетчатки (менее 10 мкм), в то время как офтальмоскопически минимально различимое увеличение толщины сетчатки составляет не менее 200 мкм. Несмотря на доступность и простоту ОКТ, остаются не изученными морфометрические ОКТ-

Ключевые слова: сахарный диабет, ОКТ, фовеа, диабетическая ретинопатия. параметры состояния макулярной области (МО) при манифестации ДМО.

Цель. Морфологическая оценка макулы у больных СД без ДР и определение взаимосвязи возможных её изменений с длительностью заболевания.

Материал и методы. В исследовании участвовало 2 группы: основная и контрольная. Основная группа включала 34 пациента (34 глаза) с СД 2 типа

без ДР, в возрасте от 36 до 75 лет (средний возраст — $49,89 \pm 6,65$), с длительностью заболевания от 5 дней (впервые выявленный СД) до 22 лет (средняя продолжительность заболевания составила 9 лет). Контрольная группа — 16 здоровых испытуемых в возрасте от 40 до 62 лет (средний возраст — $51,6 \pm 8,2$). По возрастному признаку выявлено достоверное отличие средних значений между группами ($p=0,05$).

Результаты. В группе больных с СД без ДР выявлено достоверное снижение общей толщины, толщины внутренних и наружных слоев сетчатки в следующих зонах: фовеальной ($p=0,006$; $p=0,02$ и $p=0,006$ соответственно), парафовеальной ($p=0,004$; $p=0,01$ и $p=0,005$ соответственно) и перифовельной ($p=0,005$; $p=0,01$ и $p=0,006$ соответственно) зонах.

Таблица 1. Изменение толщины различных участков сетчатки у больных сахарным диабетом

Параметры	Фовеальная зона	Парафовеальная зона	Перифовельная зона
Общей толщины сетчатки	229 – 233 мкм ($p=0,006$)	277-286 мкм ($p=0,004$)	246 – 288 мкм ($p=0,005$)

Толщины внутренних слоев сетчатки	112- 116 мкм (p=0,02)	134- 143 мкм (p =0,01)	123- 144 мкм (p=0,01)
Толщины наружных слоев сетчатки	115 – 118 мкм (p=0,006)	135- 147 мкм (p=0,005)	125-144 мкм (p =0,006)

Заключение.

1. Таким образом, у больных СД без клинических симптомов ДР выявлено снижение толщины общей сетчатки и наружных ее слоев. Последнее достоверно снижается в фовеальной, пара- и перифовеальных зонах и не коррелируется с возрастом и продолжительностью СД.

2. Метод ОКТ позволяет выявить ранние изменения наружных и внутренних слоев макулы у пациентов с СД без клинических проявлений ДР.